

TEKOMA YOKI NAYCHAGUL (*TESOMA-CAMPSIS RADICANS* LAM) NING KO‘CHATLARINI YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI

Ziyatova Nilufar Raxmatalieva

Ormonchilik va landshaft dizayn kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006279>

Annotatsiya. Maqolada, Tekoma yoki naychagul (*Tesoma-Campsis radicans* Lam) o‘simligini etishtirish uchun dala tajriba sinovlaridan olingan ma‘lumotlarda tekoma ko‘chatlarini yetishtirish uchun olib borilgan agrotexnik tadbirlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tekoma yoki naychagul, ellipssimon, meteorologic, kultivatsiya, vegetatsiya, agrotexnika.

Kirish

Bugungi kunda shaharsozlikdagi asosiy muammolardan biri – ko‘kalamzorlashtirish ishlarini ilmiy asosda tashkil etishdir. Aholi turar joylari – shaharlar, tumanlar, qishloq va posyolkalarni ko‘kalamzorlashtirish – bu joylarni obodonlashtirishning asosiy vositalaridan bo‘lib hisoblanadi.

Ko‘kalamzorlashtirish ko‘lami – aholi yashash madaniyatidan dalolat beradi.

O‘zbekistonda ham ko‘kalamzorlashtirish sohasida bir qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Bu boradagi ishlarda bir qator normativ xujjatlar dasturamal hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 2009 yil 22 yanvardagi PQ-1045-son qarori, 2017 yil 19 maydagi PP-2979-sonli "Toshkent shahrida yer usti halqa metro liniyasi qurilishi" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori 04.06.2019 yildagi "Aholi punktlarini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-4351-son qarori qabul qilindi xamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 559-sonli 28.07.2017 yildagi Toshkent shahrini markaziy qismini obodonlashtirish va arxitekturaviy qiyofasini yanada yaxshilash xamda axoli va poytaxt mexmonlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to‘g‘risida qarori doirasidagi ishlar amalga oshirilmoqda. Ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan manzarali daraxtlar va butalar turlarini kengaytirish, o‘lkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya bo‘yicha parvarishlashni tadbiriq etish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Shaharda o‘sovchi manzarah daraxt-butalar havoni gazlar va changdan tozalab, muhim sanitargigiye nik funksiyalarni bajaradi. Ko‘pgina daraxtlar havoga uchuvchi moddalar — fitonsidlanini ajratadi, ular o‘z navbatida havodagi zararli va kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriyalauni qirib yuboradi.

Shunday qilib, xalq xo‘jaligida daraxt-butalarning ahamiyati juda katta va turli-tumandir. Daraxt va buta turlarining qimmatli xususiyatlarini to‘g‘ri baholash uchun Tekoma yoki naychagul (*Tesoma-Campsis radicans* Lam) ning ko‘chatlarini yetishtirish maqsadida barcha biologik, ekologik va fiziologik xususiyatlarini bilish zarur.

Tadqiqot obyekti

Campsis yoki Tekoma (*Campsis Lour.*) jinsi o‘simliklari Bignoniya oilasiga tegishli (*Bignoniaceae* Juss.–lot.) Bu turkumning lianasimon vakili hisoblangan

“*Campsis radicans*” (lot.) olingan.

(1–pacm. Tekoma gullarinig ko‘rinishi).

Tekoma, Ildiz otuvchi Kampsis (*Campsis radicans* Seem – lot.) – kuchli daraxtsimon tok bo‘lib, uzun chirmashuvchi so‘rg‘ichlar yordamida 15-25 m dan ortiq balandlikka ko‘tariladi. Kurtaklar yillar o‘tishi bilan lignifikatsiyalanadi va tanasi och kulrangga o‘zgaradi. Tashqi ko‘rinishi teng tishli bo‘lmagan yorqin yashil rangdagi barglari uzun badda toq va qaram-qarshi joylashuvda tarqalib o‘sadi.

Birinci yilda cho‘tka ko‘rinishidagi gullar to‘da yoki bir necha guruh sifatida yosh novdalarda klaster shaklida o‘sa boshlaydi.

2-rasm. Tekoma gulchangchilarining ko‘rinishi.

Barglari patsimon, 9—11 bargchali bo‘ladi. Ular ellipssimon-tuxumsimon bo‘lib, bo‘yi 6 sm, uchi o‘tkir, cheti tishchali, bandi kalta. Chetki gullari nowoti, ichki gullari esa qizil rangda, paychasimon, bo‘yi 9 sm, eni 5 sm. Ko‘sakchasi silindrsimon, cho‘ziq, bo‘yi 12 sm bo‘lib, qanotchali. Urug‘i ham qanotchali, yassi, qo‘ng‘ir rangda, bo‘yi 15 mm. Tekoma ildizidan bachkilaydi va urug‘idan ko‘payadi. May oyidan boshlab vegetatsiya davrining oxirigacha gullaydi.

Tekoma Markaziy osiyo hududi sharoiti uchun eng chiroyli va oddiy manzarali o‘simliklardan biri hisoblanib, sovuqqa, issiqlik va qurg‘oqchilikka chidamli hisoblanadi. U ekish materiali sifatida xizmat qilishi mumkin bo‘lgan ildiz nihollari massasini ishlab chiqarishga qodir kuchli ildiz tizimiga ega bo‘ladi. Ildizidan ungan nihollar qanchalik ko‘p qazib olinsa, ular shunchalik ko‘p paydo bo‘laveradi. Kampsis bo‘shashgan, yaxshi quritilgan tuproqlarni afzal ko‘radi.

Kampsis urug‘lar, so‘qmoqlar, qatlamlar (so‘rg‘ichlari tuproqqa tekkanda tezda ildiz otishni boshlaydi) va ildiz so‘rg‘ichlari bilan ko‘payadi. Vatani Shimoliy Amerika hududlari: Pensilvaniya, Florida va Texas hisoblanadi.

Toshkent shahrini ko‘kalamzorlashtirishda yana bir tur – Yirik gulli kampsis (*Campsis grandiflora* Loisel) qo‘llanadi. U xuddi shunday kuchli va oddiy tok, faqatgina gulning o‘lchami va rangida tekomadani bir oz farq qiladi. Uning gullari birmuncha yirikroq va och sarg‘ish tusga ega.

3–rasm. Bog‘dizaynida foydalanilgan yirikgulli Kampsis — *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel.

Ba’zida och sariq gulli turlari ham uchraydi. Tabiiy tarqalish hududlariga Xitoy va Yaponiya kiradi.

Yerni ekishga tayyorlash ikkiga bo‘linadi: tuproqqa asosiy ishlov berish va ekish oldidan unga ishlov berish.

Tuproqqa ishlov berishdan asosiy maqsad-tuproqni zichlangan yuza qatlamini sifatli qilib yumshatishdan iborat. Yer yumshatilganda tuproq zichligi buzilib g‘ovakligi ortadi.

Yer haydash, shudgor qilish, shudgorlash — yerni ishlashning asosiy usuli. Yerni ekishga tayyorlash maqsadida ag‘dargichli pluglar bilan tuproqning suv, oziq, havo hamda issiqlik rejimlarini yaxshilash. Tuproq mexanik, fizik-kimyoviy, meteorologik va biologik (atmosfera yog‘inlari, mikroorganizmlar va b.) omillar va agrotexnika sharoiti ta’sirida o‘zgarib turadi.

4–rasm. *Campsis grandiflora* o‘simligini etishtirish uchun er tayyorlash jarayoni

Haydashda yerning ustki qismi ostiga va pastki qatlam esa yuqoriga ag‘dariladi, bunda tuproq aralashadi, begona o‘t urug‘lari, zararkunanda hasharotlar, o‘g‘it, ang‘iz qoldiqlari va b. tuproqqa chuqur ko‘milib, yer unumdorligi ortadi. Yer haydalgach, haydalma qatlamning pastki qismi yer betiga chiqarilganda qisqa muddat ichida aeratsiya, qayta namlanish va foydali tuproq florasi tez faollashuvi ta‘sirida o‘simlik o‘zlashtirishi mumkin bo‘lgan oziq moddalar miqdori ko‘payadi. Tubiga ag‘darilgan ustki qatlam esa uzoq vaqt o‘zida ijobiy xususiyatlarni saqlab qoladi. Yer haydash turlari.

Tuproq qatlamini ag‘darish — haydalma qatlamni ag‘dargichli pulgda 180° ag‘darib haydash. Bunda haydalma qatlamning usti pastga, osti esa yuzaga chiqadi; Birinchi haydov — tuproq yarim vintsimon ag‘dargichli plugda 135° ga ag‘dariladi, qatlamlar yerning ustki qismiga nisbatan 45° burchak bilan joylashib, bir-biriga zich tiraladi. Bunday haydashda ko‘p yillik begona o‘tlar batamom yo‘qolmaydi. Bunda yer bir necha marta diskalanadi va boronalanadi. Shuning uchun qadimdan haydaladigan yerlarda qo‘llanilmaydi.

Tuproqqa asosiy ishlov berib bo‘lganimizdan so‘ng unga kichik motorli freza kultivator yordamida ekish oldidan tuproqqa ishlov berdik.

Kultivatsiya (lot. cultivo — ishlov beraman, yetishtiraman) — ekin qator oralarini, shuningdek, ilgari haydab qo‘yilgan yerni turli mexanizmlar, asosan, kultivator yordamida yumshatish. Kultivatsiyada yer qatlami ag‘darilmay, yuza yumshatiladi va shu bilan bir vaqtda begona o‘tlar ildizi qirg‘iladi. Kultivatsiya natijasida tuproqning havo, suv rejimi yaxshilanadi va undagi mikrobiologik jarayonlar kuchayadi. Har xil tipdagi ish organlari bo‘lgan tirkama va o‘rnatma kultivator bilan dala yeppasiga hamda ekin kator oralari, kvadrat-uyalab ekilgan ekinlar esa uzunasiga va ko‘ndalangiga Kultivatsiya kilinadi.

Bizni tadqiqat ishlarimizda ham ushbu agrotexnik ishlar olib borildi;

5–rasm. Erga ishlov berish jarayoni

Egat — plug, kultivator va boshqalar tuproqqa ishlov berish qurollari vositasida ochilgan to‘g‘ri, uzun ariqcha, jo‘yakning bir turi. Egat ekinlarni bir tekisda va qondirib sug‘orish uchun ochiladi. Egat haddan tashqari nam joylarda ortiqcha suvni dalalardan chiqarib yuborish uchun ham xizmat qiladi.

Maydon yuzasining to‘g‘rilanganlik darajasi sug‘orish usuli va texnikasiga, sug‘oriladigan ekinga, relyef va tuproq- grunt sharoitlariga bog‘liq. Sug‘orish texnikasiga binoan maydon yuzasini tekislashga ham talab qo‘yiladi. Kichik motorli freza kultivatorda erga ishlov berish ishlari olib borildi

Ko‘chatlarni ekishga tayorlash texnologiyasi

2024 yilning aprel oyida Toshkent davlat agrar universitetining” O‘quv ilmiy tajriba bo‘limi” maydonida tadqiqot ishlari olib borildi, tajriba maydoni 200 kvm ni tashkil etadi. Egatlar e‘ni 1,25

m bo‘lib 3 ta qatorda egatlar tayyorlandi. Har bir qatordagi egatlar oralig‘i 4 m bo‘lgan 6 tadan bir yillik, bo‘yi 40 sm bo‘lgan Tekoma ko‘chatlari ekildi. Ekilgan ko‘chatlarga vegetatsiya davomida parvarishlash ishlari olib borildi.

6–rasm. *Campsis grandiflora* ko‘chatlarini etishtirish uchun egat olisg, ekilgan ko‘chatlarni darhol sug‘orish jarayoni

Ekilgan ko‘chatlar issiqlik va qurg‘oqchilikka chidamli o‘simlik bo‘lganini hisobga olib sug‘orish usullari va texnikasidan foydalanib ko‘chatlarimizni ekilgan davridan boshlab ikki hafta davomida har ikki kun oralig‘ida sug‘orish ishlari olib borild. Uchinchi haftadan esa haftasiga ikki marotaba sug‘orilish ishlari bajarildi. To‘rtinchi haftaba ko‘chatlarimizning barglari nish ura boshladi.

Chopiq qilish agrotexnik tadbirlaridan biri, ekinning qator orasi va ildiz atrofini 8—12 sm chukurlikda yuza yumshatish bilan birgalikda o‘simlik tupi atrofiga tuproq uyish. Chopiqning asosiy vazifasi — ekin qator oralaridagi begona o‘tlarni yo‘qotish, ildizning rivojlanishi uchun tuproqni yumshatib, qulay namlik va tuproq sharoitini yaratish. Chopiq natijasida pushta va egatlarda hosil bo‘lgan ortiqcha namlik yo‘qolib, tuproqqa havo o‘tishi yaxshilanadi, tuproq yaxshi qiziydi, ildizlar yaxshi rivojlanadi, sug‘orilganda ildizlar suvdan yaxshi bahra oladi. Qulay muddatlarda o‘tkazilgan Chopiq dalani begona o‘tlardan tozalaydi. Chopiqdan oldin qoida tarzida ekinlar sug‘orilgandan so‘ng 2—3 kundan keyin yer yetilishi bilan Chopiq o‘tkazildi va begona o‘tlardan tozalanib borildi.

2024 yilning bahor faslinig aprel oyida ekilgan bo‘yi 40 sm bo‘lgan ko‘chatlarimiz shu yilnig oktabr oyigacha, ya’ni 6 oy mobaynida bo‘yi 1,5–2,5 metrgacha o‘sgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 2009 yil 22 yanvardagi PQ-1045-son qarori.
2. 2017 yil 19 maydagi PP-2979-sonli "Toshkent shahrida yer usti halqa metro liniyasi qurilishi" loyahasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori 04.06.2019 yildagi "Aholi punktlarini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ–4351-son qarori.
3. Arifxanov K.T., Slavkina T.I. Dendrologiya Uzbekistana. tom.XI, Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent. 1981
4. Dendrologiya: O‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirish ixtisosligi talabalari uchun darslik/ A.Q. Qayimov, E.T. Berdiyev.
5. A.K. Қайимов, Э.Т. Бердиев, А.Т.Тўраев, Ҳ.Ф. Хамроев, С.А.Турдиев. Rusanov F.N. Dendrologiya Uzbekistana tom II. Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent, 1968.
6. Yaskina L. V. Dendrologiya. —T; «0 ‘qituvchi» 1980.
7. Kultivator / Jalnin E. V. // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya : [v 35 t.] / gl. red. Yu. S. Osipov. — M. : Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.
- A. Xamidov "Qishloq xo‘jalik mashinalarini loyihalash"
8. Атажанов А.У., Фырлина Г.Л. Технология подготовки поля, орошаемого по бороздам. «II-ой
9. Xudoyarov A. N., Yuldasheva M. A., Mo‘minov M. I. Manzarali daraxt va noyob gul ko‘chatlari ildiz tizimi o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 11. – S. 118-124. 685 international scientific journal science and innovation special issue april 6, 2024
10. E. Berdiyev, Sh. Gulamxodjayeva Manzarali daraxtlarni ko‘paytirish Toshkent, 2020